

ФОРМИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ КОММЕРЧЕСКИМИ БАНКАМИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Маликова Дилрабо Муминовна

Преподаватель, Факультет банковско-финансовых услуг, Самаркандский институт экономики и сервиса, Самарканд, Узбекистан

Адилова Парвина Фарруховна

Студентка, Самаркандский институт экономики и сервиса, Самарканд, Узбекистан

***Аннотация.** Одним из основных и важных инструментов, отражающих эффективность деятельности коммерческого банка в рамках оптимизации риска и кредита выступает кредитная политика банка. В этой статье рассмотрены вопросы касательно сущности и значения кредитной политики банка, детально показаны структурные элементы кредитной политики отечественных банков, проанализированы проблемы, которые обусловлены с формированием кредитной политики коммерческих банков, а также представлены предложения и рекомендации для усовершенствования кредитной политики банков.*

***Ключевые слова:** кредит, актив, кредитный риск, кредитная политика, кредитный мониторинг, качество кредитов, диверсификация, кредитный портфель.*

1. ВВЕДЕНИЕ

Во всем мире коммерческие банки в первую очередь считаются институтами кредитования. Коммерческие банки удовлетворяют в кредитах

такие надобности, как потребность населения, корпоративных клиентов, а также запросы правительства. Исходя из вышесказанного можно сказать, что надежность и безопасность коммерческого банка, а также финансовая стабильность однозначно зависят от верно подобранной и хорошо сформулированной банковской политики, включая кредитную политику банка.

Нынешняя связь банков в экономической политике проявляется в различных уровнях и способах влияния на предметы контроля экономики, которые в той или иной степени способны выступить в отраслевые и региональные сферы, в том числе в обстановках, случаях и ситуациях социально- экономической жизни Узбекистана. Применяя верно кредитную политику, банк имеет возможность подталкивать к развитию других отраслей, предприятий и производств.

В Стратегии реформирования банковской системы Республики Узбекистана на 2020-2025 годы определено принятие мер по обеспечению финансовой стабильности банковской системы посредством улучшения качества кредитного портфеля и управления рисками, соблюдения умеренного роста объемов кредитования.

2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ

В последнее время можно наблюдать прирост влияния кредитной политики коммерческих банков на улучшение их функционирования и экономики включительно. Между тем неполноценная разработка теоретической базы кредитной политики, ее проблема с практическим осуществлением снижает влияние кредита на усовершенствование качественных результатов производительности банковской системы и коммерческих банков.

Кредитная политика банка – программа и направление действий

кредитной организации в области предоставления займов юридическим и физическим лицам. В основе кредитной политики лежит приемлемое для финансовой организации соотношение риска-доходности проводимых операций.

В соответствии с нормативно-правовыми документами кредитная политика банка – это документ, определяющий подходы и методы, принятые руководством банка для управления рисками, возникающими при кредитовании, и обеспечивающий руководство и персонал банка указаниями по эффективному управлению портфелем кредитов. Кредитная политика должна ясно определять и описывать цели кредитной деятельности банка.

Кредитная политика банка на отечественной практике должна пересматриваться и утверждаться Наблюдательным Советом банка не менее чем один раз в год до 1 февраля соответствующего года для того, чтобы обеспечить ее соответствие текущей стратегии и экономической ситуации.

Кредитная политика основывается на умении сотрудников банка верно и обоснованно делать выбор: сектор экономики, где целесообразно проводить кредитные операции в настоящее время; а также «своего клиента», на основе его кредитоспособности и прочих факторов, которые имеют наиболее важное значение для банка при разборе вопроса о шансе обеспечения ссуды.

Следует отметить, что кредитная политика понимается этими же кредитными продуктами, каковой на сегодня располагает банк и рассчитывает реализовать уже на завтра. К примеру, если применять к индивидуальным заемщикам, то это могут быть потребительские ссуды краткосрочного характера (приобретение автомобиля, ювелирных изделий, мебели, организацию отдыха (путешествия) и долгосрочного (покупка квартиры, дома) т.п.

Кредитная политика имеет возможность содержать в себе кредитные

нормативы, порядок и временами отдельные правила по кредитованию, но, прежде всего, она содержит директивы общего характера, общую стратегию кредитования, принятую в данном банке.

В кредитной политике есть возможность предвидеть, чтобы все ссуды выдавались определенно на осуществление реалистичной и отчетливо сформулированной цели, которая необходимо быть указана в кредитной документации, на основе которой принимается решение о обеспечении ссуды.

В кредитной политике можно растолковать понятие ссуды на спекулятивные цели как рискованные краткосрочные операции, которые проводятся банком в целях получения как можно больше прибыли, включая выдачи частным лицам в крайних обстоятельствах.

В коммерческих банках Республики Узбекистан кредитная политика отождествляется с маркетинговым планом, бизнес-планом, или же ограничивается кредитной политикой и обладают следующими свойствами:

- она объединяет стратегию и тактику банка по привлечению ресурсов на возвратной основе и их инвестированию в части кредитования клиентов банка;
- ее обуславливают присущие экономические (объективные) формы кредитных отношений, она находит отражение в определенных организационных (субъективных) формах: банковских инструкциях, нормах, правилах, действующих в области функционирования кредитных отношений. Последние могут устанавливаться либо государством в лице центрального банка, или же самими коммерческими банками.

3. СОДЕРЖАНИЕ КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ

Кредитная политика коммерческих банков Узбекистана образуется на основе конкретных законов Республики Узбекистан, внутренних политик

коммерческих банков, положений Центрального банка, вдобавок – все это формирует основу или принципы формирования кредитной политики коммерческих банков.

Есть несколько разделов которые должны быть отражены в кредитной политике, независимо от статуса банка и его местонахождения, т.е. рекомендуется разрабатывать коммерческим банкам кредитную политику со следующим содержанием (Рис.1):

Рис. 1. Содержание кредитной политики коммерческих банков Республики Узбекистан

Зачастую у развивающихся банков нет обеспечения надежно разработанного процесса реализации и формирования кредитной политики. Банки развивающихся рынков зачастую не располагают надежно разработанным процессом формирования и реализации кредитной политики.

4. АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ

Наиболее неоднократно встречающиеся недостатки:

- формальный подход к разработке и формированию кредитной политики;

- излишняя централизация или децентрализация кредитного руководства;

- слабая оценка и управление кредитным риском;

- слабый анализ кредитуемой отрасли;

- поверхностный финансовый анализ заемщиков;

- недостаточная обеспеченность банков высококвалифицированными кадрами, занимающимися вопросами проектного инвестирования, предоставлением и обслуживанием инвестиционных кредитов;

- отсутствие маркетинговых исследований рынка не только на общереспубликанском уровне, но и на региональном уровне. Не ведется активный маркетинговый анализ надежных заемщиков, не учитываются региональные особенности развития областей.

- низкое качество кредитных портфелей банков, высокая доля просроченных задолженностей по кредитам, в том числе гарантированным Правительством страны;

- завышенная стоимость залога;

- недостаточно частые контакты с клиентом;

- недостаточные проверки и отсутствие сбалансированности в процессе кредитования;

- отсутствие контроля над кредитами;

- неспособность к увеличению стоимости залога по мере ухудшения качества кредитов;
- неполная кредитная документация и т.д.

Перечисленные недостатки негативно сказываются на качестве кредитного портфеля банков, способствуя гиперконцентрации кредитов.

По нашему мнению при разработке кредитной политики следует руководствоваться следующими подходами и приоритетами.

Определение лимита ссудного портфеля. Главным вопросом, касаемо кредитной политики, является доля работающих активов, которую банк намерен использовать на рынке ссудных капиталов. Это дает без исключения всем руководителям ответственных подразделений банка, которые специализируются на активных операциях, ясно понимать, на какую долю в общих чертах средства банка они имеют возможность рассчитывать во время реализации определенно-назначенных функций.

Разумеется, что при долгосрочных и серьезных деформациях конъюнктуры определенных сегментов банковского рынка определенное соотношение должно быть без промедления пересмотрено.

Определение средней доходности кредитного портфеля и основных его элементов. Здесь доходность является главным требованием совершенно ко всем элементам активов банка, проще говоря следует размещать под большой процент относительно процентной ставки привлеченных ресурсов.

Основываясь на стратегические приоритеты в сфере применения доходности единичных элементов ссудного портфеля, следует также учитывать приоритеты в рамках его надежности. Резервная политика Центрального банка Узбекистана либо его зарубежные аналоги определяются общими ориентирами в потенциальной безопасности определенных видов кредитных операций. В соответствии со степенью вероятных кредитных рисков он дифференцирует нормы специальных

резервов. Тем не менее руководители коммерческих банков имеют право по своему усмотрению разрабатывать единоличную классификацию предоставляемых ссуд по данному признаку.

Определение приоритетных категорий заемщиков. Выбирая приоритетные категории заемщиков банк, прежде всего, ориентируется на личную специализацию. Отраслевая специализация является основным конкурентным преимуществом небольших и средних банков, составляющих абсолютное большинство в любой стране мира, перед крупными банковскими корпорациями. Она позволяет в полной мере учитывать отраслевые особенности бизнеса своих клиентов и предлагать им адаптированные к ним услуги.

При создании кредитной политики мало попросту декларировать преимущественную категорию клиентской базы. В первую очередь, следует установить процентный объем ссудного портфеля, предназначенный для оказания услуги привилегированной категории. После, необходимо разработать методы привлечения данной клиентуры путем выбора стратегического приоритета.

Определение порядка утверждения крупных ссуд. Порядок утверждения ссуд определяется самим банком и закрепляется в его кредитной политике, в рамках законодательства Узбекистана.

На сегодняшний день для порядка согласования кредитов имеется два стратегических подхода. Обычно небольшие банки используют метод, рассчитывающий участие двух управленческих органов власти. В этом случае основываясь решением руководителя определенного банка, т.е. кредитного отдела клиентам выдаются мелкие ссуды. Иные ссуды утверждаются на заседании Кредитного комитета. Крупные банки используют гораздо затруднительный процесс. Руководитель кредитного отдела уполномочен принимать решения о выдаче несущественных

кредитов. Вдобавок в проекте кредитного договора виза эксперта должна стоять в обязательном порядке. Идентичное решение по наиболее крупным кредитам фигурируются в полномочиях заместителя управляющего банка. Куда более крупные кредиты получает согласие на собрания Кредитного комитета. Ну и пожалуй самые крупные кредиты подвергаются утверждению большинством голосов на заседании Наблюдательного совета банка.

При разработке кредитной политики банкам рекомендуется также закрепить в ней следующие стратегические подходы. Первый подход связан с выбором приоритетной для банка формы привлечения клиентуры.

Первым и наиболее простым вариантом является использование льготных процентных ставок. За рубежом подобные ставки устанавливаются, как правило, на уровне 0,2-0,3% ниже базовых. В Узбекистане эта разница должна быть существенно выше (2-4%). Преимуществом такого варианта является его очевидная привлекательность для потенциальных заемщиков, недостатком – снижение общей доходности кредитного портфеля.

Второй вариант предполагает использование широкой номенклатуры специальных кредитов, адаптированных к специфическим потребностям избранной категории заемщиков. Основным подходом к выделению конкретных клиентских групп является их отраслевая принадлежность.

Преимуществом данного варианта является повышение привлекательности специализированных кредитных услуг для соответствующих клиентов. Она увеличивается при параллельном использовании и следующего варианта, предполагающего информационное и консалтинговое сопровождение выданного кредита, также адаптированное к отраслевой специфике заемщика. В этом случае ценовая привлекательность услуг отходит «на второй план». Единственным

недостатком выступает зависимость банка от платежеспособного спроса, который должен обеспечивать окупаемость дополнительных затрат на дифференциацию кредитных услуг по каждой клиентской группе.

Третий вариант предполагает использование широкого ассортимента дополнительных услуг при сохранении процентных ставок на «среднерыночном» уровне. Такие услуги чаще всего носят информационный и консультационный характер, но в некоторых случаях приобретают характер «комплексного сопровождения кредитования».

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключение следует отметить, что использование всех вышеперечисленных предложений образует значимое условие для улучшения кредитной политики банка. Очень важное значение для формирования кредитной политики имеет выполнение банками маркетинговых исследований в целях выявления запросов населения касаясь новых форм ссуд; развитие информированности и осведомленности частных клиентов о новых видах банковских услуг и кредитов, максимально акцентированное внимание на интересы клиента, особый подход при кредитовании. Именно эти меры должны предоставить благоприятное взаимоотношение между клиентом и банком, усиление инвестиционной активности банков, что собственно является важным фактором ускорения структурного реформирования в экономике страны.

Список использованной литературы:

1. Закон Республики Узбекистан «О Центральном банке Республики Узбекистан» от 11 ноября 2019 г.
2. Закон Республики Узбекистан «О банках и банковской деятельности» от 5 ноября 2019 г.

3. Указ Президента Республики Узбекистан от 12 мая 2020 года №УП-5992 “О стратегии реформирования банковской системы Республики Узбекистан на 2020-2025 годы”.
4. Алексеев П.В. Банковское дело: управление в современном банке. Учебное пособие для ВУЗов / П.В. Алексеев, сост. — М.: КноРус, 2018. — 304 с.
5. Muminovna, M. D., & Erkinovich, S. A. (2021). ECONOMIC MODERNIZATION REFORMS IN UZBEKISTAN. Innovative Technologica: Methodical Research Journal, 2(5), 1-4.
6. Маликова Д. М., Мирзаева С. С. ОСОБЕННОСТИ ССУДНОГО ПРОЦЕНТА В УЗБЕКИСТАНЕ //Экономика и социум. – 2021. – №. 5-2. – С. 64-68.
7. Балакина Роза Талгатовна, Галдецкий Павел Витальевич Теоретические аспекты управления кредитным портфелем банка // Вестник ОмГУ. Серия: Экономика. 2014. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/teoreticheskie-aspekty-upravleniya-kreditnym-portfelem-banka>.
8. Malikova D. METHODOLOGY FOR EFFECTIVE ASSESSMENT OF THE LEVEL OF ECONOMIC SECURITY OF BANKS //Innovative Society: Problems, Analysis and Development Prospects. – 2023. – С. 96-98.
9. Malikova D. Deposit base of Uzbekistan commercial banks //World Scientific News. – 2020. – №. 143. – С. 115-126.
10. Malikova D. Consulting services market of Uzbekistan //World Scientific News. – 2020. – №. 145. – С. 168-179.